

MAHORAT DARSLARI ORQALI TALABALARDA FIKR-MULOHAZA (FEEDBACK) BILDIRISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877819>

Xolida MATYAKUBOVA,
Ma'mun universiteti o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Bugungi kunda ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadigan mahorat darslari o'qituvchi va talabalarning metodik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan qulay usullardan biridir. Ushbu maqolada mahorat darslari orqali fikr-mulohaza (feedback) bildirish ko'nikmasini shakllantirish, ushbu jarayonning amaliy va nazariy aspektlari haqida tahlillar keltiriladi hamda mahorat darslarining nazariy asoslari, fikr-mulohaza bildirishning o'quv jarayonidagi o'rni, talaba-o'qituvchi munosabatlarini rivojlantirish va aks ettirish (reflection) ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati muhokama qilinadi.

Аннотация. В современном образовательном процессе микропедагогика является эффективным методом повышения методических навыков как преподавателей, так и студентов. В этой статье анализируется развитие навыков обратной связи через микропедагогика, рассматриваются как практические, так и теоретические аспекты. Изучаются теоретические основы микропедагогика, роль обратной связи в учебном процессе, а также важность развития отношений между студентами и преподавателями и навыков рефлексии.

Annotation. In today's educational process, microteaching is an effective method for enhancing the methodological skills of both teachers and students. This article analyzes the development of feedback skills through microteaching, discussing both practical and theoretical aspects. It examines the theoretical foundations of microteaching, the role of feedback in the learning process, and the importance of developing student-teacher relationships and reflection skills.

Tayanch so'zlar: mahorat darslari, fikr-mulohaza (feedback) bildirish ko'nikmalarini rivojlantirish, ta'lim jarayoni, aks ettirish.

Ключевые слова: микропедагогика, развитие навыков обратной связи, образовательный процесс, рефлексия.

Keywords: microteaching, development of feedback skills, educational process, reflection.

Bugungi globallashtirish jarayonida ta'lim jarayonining barcha imkoniyatlari shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. O'zida ana shunday imkoniyatlarni namoyon eta olgan ta'lim shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim deb nomlanadi. Bunda o'quv jarayoni o'quvchining imkoniyatlariga moslashtirilishi nazarda tutiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan faolliklarini oshirish, ta'lim sifatini va samaradorligini yaxshilash maqsadida, innovatsion ta'lim shakllaridan foydalanish zamon talabiga aylanmoqda. Hozirgi kunda turli xil uslublardan foydalangan holda xorijiy tillarni o'qitish jarayoni jadal sur'atlarda olib borilmoqda, shu jumladan, muammoli o'qitish, interfaol ta'lim, masofaviy o'qitish, blended learning (aralash ta'lim) va mahorat darslari kabi yondashuvlar ta'limning zamonaviy shakllari sifatida tan olinmoqda.

Mahorat darsi (microteaching) deb nomlanuvchi bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash uslubi, hozirgi kunda butun dunyoda qo'llanilmoqda va bu o'qituvchilarga o'z o'qitish usullarini takomillashtirish imkoniyatini beradi¹.

O'qituvchi tayyorlash usuli sifatida tanilgan mahorat darslaridan foydalanish, kichik guruhlarda (4 yoki 5 talaba) va davomiyligi besh-yigirma daqiqa bo'lgan qisqa darslardan foydalanish hisoblanadi. Ushbu usul Allen tomonidan yaratilgan va birinchi marta qo'llanilgan². Allen va Eve tomonidan ishlab chiqilgan va amalda tatbiq etilgan ushbu usul, tayyorgarlikdan o'tayotganlar bo'lajak o'qituvchilar va ularga amaliy tajriba sifatida yaratilgan bo'lib, bu jarayon juda qulay va nazoratli muhitda amalga oshiriladi³. Shubhasiz, mahorat darslari talabalar uchun foydali o'qitish metodologiyasi ekanligini isbotladi⁴.

Mahorat darslaridan foydalanish jarayonidagi fikr-mulohaza bildirish, ya'ni *feedback* ko'nikmasi o'quvchilar va o'qituvchilarning o'quv jarayonida muvaffaqiyatga erishishlari uchun muhim ahamiyatga egadir. Fikr bildirish orqali o'quvchilar o'z xato-kamchiliklarini anglashlari, bilim va tajribalarini rivojlantirishlari va mahoratlarini yanada oshirish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin. Samarali fikr bildirish (effective feedback) jarayonida maxsus ko'nikmalar zarur va bu ko'nikmalarni shakllantirish uchun o'qituvchilarga ham, o'quvchilarga ham e'tiborli bo'lish talab etiladi.

Mahorat darslari o'quvchilarga ta'lim berishda samarali usul bo'lib, ularni o'z ushbu jarayonlarni aks ettirish (reflection) orqali baholashga yordam beradi⁵. Mahorat darslari (microteaching) bo'lajak o'qituvchilar uchun qisqa va muayyan dars jarayonini o'tkazish, so'ngra bu jarayon haqida fikr almashish, tahlil qilish va takomillashtirish uchun xizmat qiladigan uslubdir. Mahorat darslarida ishtirokchilar ya'ni talaba-o'qituvchilar qisqa muddatli dars o'tadilar va o'z darslari haqida kuzatuvchilarning fikrlarini tinglaydilar. Shu tarzda o'qituvchi va o'quvchilarning fikr bildirish ko'nikmalari rivojlantiriladi.

Ushbu tadqiqotda mahorat darslari orqali fikr bildirish ko'nikmasini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Fikr bildirishning o'quv jarayonidagi o'rni va uning samarali usullari tahlil qilinadi.

Mahorat darslari ta'lim berish ko'nikmalarini rivojlantirish va shakllantirish, tajriba orttirish, o'qish va o'rganish ko'nikmalarini samarali tarzda mustahkamlash hamda fikr-mulohazalar tinglashning ajoyib usuli hisoblanadi⁶.

Mahorat darslari tajribasiz o'qituvchilarga real sinfxona muhitida o'zlarini his etish va ushbu darsdan olingan natijalari haqida fikr-mulohaza (feedback) eshitish imkoniyatiga ega bo'ladilar⁷.

Fikr-mulohaza bildirish ya'ni *feedback* tushunchasiga to'xtalib o'tsak. Fikr bildirish ta'lim jarayonining ajralmas qismidir, chunki u o'quvchilarga o'z faoliyatlari haqida ma'lumot beradi va o'z bilimlarini yaxshilashga yo'naltiradi. Fikr bildirish turli shakllarda bo'lishi mumkin,

¹ Noben, I., Deinum, J. F., Douwes-van Ark, I. M., & Hofman, W. A. (2021). How is a professional development programme related to the development of university teachers' self-efficacy beliefs and teaching conceptions? *Studies in Educational Evaluation*, 68, 100966

² Ledger, S., & Fischetti, J. (2020). Micro-teaching 2.0: Technology as the classroom. *Australasian Journal of Educational Technology*, 36(1), 37-54.

³ Park, I. (2021). Moving out of the here and now: an examination of frame shifts during microteaching. *Linguistics and Education*, 66, 100979.

⁴ Santoveña-Casal, S., Gil-Quintana, J., & Hueso-Romero, J. J. (2023). Microteaching networks in higher education. *Interactive Technology and Smart Education*(ahead-of-print).

⁵ Allela, M. (2021). Introduction to microlearning.

⁶ Richard, M. M. (2021). The Impact of Micro Teaching Lessons on Teacher Professional Skills: Some Reflections from South African Student-Teachers. *International Journal of Higher Education*, 10(2), 164-171.

⁷ Hong, J.-C., Hwang, M.-Y., Lu, C.-C., & Tsai, C.-R. (2017). Social categorization on perception bias in the practice of Microteaching. *Research in Science Education*, 47, 185-201.

jumlardan og'zaki izohlar, yozma tanqidlar va noverbal alomatlar. Hattie va Timperley⁸ agar fikr-mulohaza aniq, maqsadli va konstruktiv bo'lsa, u o'quvchilarga sezilarli darajada ta'sir qilish potensialiga ega deb ta'kidlaydilar. Shu jumladan **konstruktiv fikr-mulohaza** – bu kimningdir faoliyatining yanada samarali bo'lishiga yordam beradigan javob. Bunga kuchli va zaif tomonlarini ko'rsatish, o'sish imkoniyatlarini yoki yangi istiqbollarni ta'kidlash kabilar kiradi⁹. Brooks, Hattie va boshqalar o'zlarining “*A Matrix of Feedback for Learning*”¹⁰ ilmiy maqolasida fikr bildirishning 3 ta turi borligini izohlaydilar:

Feeding up – bu oddiy xodimlar yoki talabalarning menejerlar, ilmiy rahbarlar yoki yuqori lavozimli shaxslarga o'z fikr-mulohazalarini taqdim etishidir. Ushbu fikr-mulohaza ko'pincha qarorlar qabul qilish, jarayonlarni yaxshilash yoki rahbarlarga o'z harakatlarining boshqalarga qanday ta'sir qilishini tushuntirishga yordam berishda foydalaniladi.

Feeding back – bu fikr-mulohazalarning eng keng tarqalgan shakli bo'lib, unda odamlar o'zlarining oldingi faoliyati haqida fikr-mulohazalarni tinglaydilar. Bu qaysi harakat samarali qilinishi va qaysi jarayonni yaxshilash zarurligi haqida ma'lumot berishni o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi fikr-mulohazalar odatda retrospektiv ya'ni tushuntirishli bo'lib, bajarilgan ish-harakatlar yoki jarayonlarga qaratilgan. Bu o'quvchilar yoki xodimlarga muvaffaqiyat va rivojlanish sohasini aniqlashga yordam beradi.

Feeding forward – kelajakka mo'ljallangan fikr-mulohazalarni bildirish, odamlarga bo'lajak vazifalar, o'z faoliyatlarini yaxshilashga yoki yaxshiroq bajarishga yordam berishni o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi fikr-mulohazalar ham juda faol bo'lib, odamlarga o'z ish faoliyatini qanday yaxshilash bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatishga yordam beradi. O'tmishdagi xatolarni ko'rsatish o'rniga, oldinga intilish, kelajakdagi harakatlarda o'sish va rivojlanish uchun konstruktiv takliflar va strategiyalar berilib, rag'batlantiradi.

Samarali fikr bildirish faqat xatolarni ko'rsatib o'tish emas, balki rivojlanish uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan bosqichlar bilan bog'liqligi bilan xarakterlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fikr bildirish rivojlantiruvchi bo'lishi lozim, ya'ni o'quvchilarning kamchiliklarini imkoniyat sifatida ko'rishga undab, rivojlanishni targ'ib qiladi¹¹. Bundan tashqari, fikr-mulohaza bildirish dialogik bo'lishi ya'ni o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ikki tomonlama muloqotni rivojlantirishi, ikki tomon ham ta'lim jarayonini tahlil qilishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allela, M. (2021). Introduction to microlearning.
2. Black, Paul & Wiliam, Dylan. (2010). Inside the Black Box Raising Standards Through Classroom Assessment. [http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/\[in=epidoc1.in\]/?t2000=022921/\(100\).80](http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=022921/(100).80). 10.1177/003172171009200119.
3. Bourne, Paul & Foster, Clifton. (2024). Constructive Feedback in Teaching: The Art of Teaching and Effective Communication. 2-2024.
4. Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R. M., & Hattie, J. (2019). A Matrix of Feedback for Learning. *Australian Journal of Teacher Education*, 44(4). <https://doi.org/10.14221/ajte.2018v44n4.2>
5. Hong, J.-C., Hwang, M.-Y., Lu, C.-C., & Tsai, C.-R. (2017). Social categorization on perception bias in the practice of Microteaching. *Research in Science Education*, 47, 185-201.

⁸ Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R. M., & Hattie, J. (2019). A Matrix of Feedback for Learning. *Australian Journal of Teacher Education*, 44(4). <https://doi.org/10.14221/ajte.2018v44n4.2>

⁹ Bourne, Paul & Foster, Clifton. (2024). Constructive Feedback in Teaching: The Art of Teaching and Effective Communication. 2-2024.

¹⁰ Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R. M., & Hattie, J. (2019). A Matrix of Feedback for Learning. *Australian Journal of Teacher Education*, 44(4). <https://doi.org/10.14221/ajte.2018v44n4.2>

¹¹ Black, Paul & Wiliam, Dylan. (2010). Inside the Black Box Raising Standards Through Classroom Assessment. [http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/\[in=epidoc1.in\]/?t2000=022921/\(100\).80](http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=022921/(100).80). 10.1177/003172171009200119.

6. Ledger, S., & Fischetti, J. (2020). Micro-teaching 2.0: Technology as the classroom. *Australasian Journal of Educational Technology*, 36(1), 37-54.
7. Mamadaliyeva Barnoxon O'ktamovna. (2022). Zamonaviy ta'limning innavatsion shakllari. *Eurasian Journal of Academic research*, 2(11),940-942. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7238073>
8. Nicol, David & Macfarlane, Debra. (2006). Formative Assessment and Self-Regulated Learning: A Model and Seven Principles of Good Feedback Practice. *Studies in Higher Education*. 31. 199-218. 10.1080/03075070600572090.
9. Noben, I., Deinum, J. F., Douwes-van Ark, I. M., & Hofman, W. A. (2021). How is a professional development programme related to the development of university teachers' self-efficacy beliefs and teaching conceptions? *Studies in Educational Evaluation*, 68, 100966.
10. Park, I. (2021). Moving out of the here and now: an examination of frame shifts during microteaching. *Linguistics and Education*, 66, 100979.
11. Richard, M. M. (2021). The Impact of Micro Teaching Lessons on Teacher Professional Skills: Some Reflections from South African Student-Teachers. *International Journal of Higher Education*, 10(2), 164-171.
12. Santoveña-Casal, S., Gil-Quintana, J., & Hueso-Romero, J. J. (2023). Microteaching networks in higher education. *Interactive Technology and Smart Education*(ahead-of-print).